

Consideraciones iniciales para el juicio de expertos

El trabajo que estamos realizando se enmarca dentro del Máster Universitario en Evaluación e Investigación en Organizaciones y Contextos de Aprendizaje. Concretamente, forma parte de un Trabajo Final de Máster. Entre otros objetivos, nos proponemos realizar una validación de contenido de una escala de valoración. Este instrumento está diseñado para evaluar el *Programa de prevención del consumo de drogas Atrévete*. Se trata de un programa de prevención compuesto por 8 sesiones de una hora. El programa está dirigido a madres y padres de alumnado que se encuentra matriculado en 5º y 6º de Educación Primaria en la provincia de Huelva, y que tiene entre 9 y 13 años. Inicialmente, este programa surgió como una adaptación del programa Moneo, elaborado por Larriba, Duran y Suelves (2007). No obstante, hemos adaptado el programa Moneo a las consideraciones que establece el National Institute of Drug Abuse, quien, a través de la guía para la prevención elaborada por Robertson, David, y Rao (2004), propone elaborar programas de prevención compuestos por sesiones cortas, enfocadas en las familias, dirigidas a la población general y con el objetivo de intervenir sobre conductas específicas que reduzcan el riesgo del abuso de drogas por parte de los menores en el futuro. Nuestro programa propone trabajar aspectos como la comunicación familiar, el establecimiento de normas y la información y la actitud familiar ante el consumo de drogas. Puede acceder al programa a través del siguiente enlace: [Programa Atrévete](#).

En primer lugar, le solicitamos que nos facilite algunos datos personales.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JUEZ/A:

ÁREAS Y AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL

CARGO ACTUAL

INSTITUCIÓN ACTUAL

El programa busca intervenir sobre 4 aspectos concretos. La escala de valoración que hemos creado, busca medir la percepción que tienen los participantes en lo referente al progreso en estas áreas. Atendiendo el conocimiento científico acumulado hasta el momento, hemos definido los aspectos que trabaja el Programa Atrévete de la siguiente forma

- **Conocimientos sobre el consumo de drogas:**

Adquisición de información veraz, alejada de sesgos y mitos, acerca del consumo de drogas, de sus consecuencias a corto, medio y largo plazo y de los factores de riesgo y de protección relacionados con el consumo (Becoña, 2001).

- **Habilidades para la comunicación familiar abierta:**

Habilidades relacionadas con la utilización del diálogo y el afecto como herramienta para la solución de conflictos. Se trata de un tipo de comunicación que respeta los espacios que posee cada integrante dentro del sistema. Se caracteriza por la escucha activa y el intercambio de puntos de vista a través del diálogo respetuoso y afectuoso (Olson, 2000).

- **Habilidades para el establecimiento de límites:**

Habilidades relacionadas con establecer y comunicar los espacios emocionales y físicos que marcan la jerarquía de la familia y determinan la organización y las transacciones que se producen en este sistema, y aquellas conductas que los menores deben o no deben llevar a cabo. Engloba tanto la clarificación de límites y como su comunicación (Minuchin, 2003).

- **Actitud familiar contraria al consumo de drogas:**

Predisposición o tendencia de la familia encaminada a evaluar los comportamientos relacionados con el consumo de drogas y sus consecuencias. Medimos la actitud familiar que se opone al consumo de drogas por parte de los menores (García y Segura, 2005).

En la siguiente figura, detallamos los indicadores de las 4 dimensiones, y sus respectivos ítems:

Figura 1.

Relación entre el constructo, las dimensiones, los indicadores y los ítems de la escala de valoración.

INFORMACIÓN SOBRE EL ORIGEN DE CADA ÍTEM

A continuación, le facilitamos una guía para conocer el origen de cada uno de los ítems del instrumento que hemos diseñado. En esta tabla, dispone tanto de la referencia de los instrumentos utilizados para diseñar el nuestro, como del número/código que hemos asignado a cada uno. En el propio instrumento hemos habilitado una casilla en cada ítem denominada “Origen”. En ella, hemos situado el número de referencia asignado a cada instrumento. En el propio instrumento también se detalla el ítem del instrumento original en el que nos hemos basado. Cuando se ha modificado la estructura del ítem o son ítems de elaboración propia, hemos anotado la etiqueta “no procede”. Del mismo modo, se detalla si los respectivos ítem han sufrido modificaciones o se han mantenido iguales respecto al instrumento de origen.

Tabla 1.

Instrumentos utilizados para el diseño de la Escala de Valoración, referencias bibliográficas, ubicación y códigos asignados

INSTRUMENTO	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	UBICACIÓN	CÓDIGO
Escala de Familiaridad y Conocimiento de Drogas.	Sánchez, L. (2011). Instrumentos para la evaluación de los programas incluidos en la cartera de servicios en materia de prevención de las drogodependencias. Conselleria de Sanidade Tecnica/docs/SaudePublica/adicciones/Doc_Tco_INSTRUMENTOS_EVALUACION_PREV.pdf	Apartado 4.38. Página 132.	1
Escala de Competencias Educativas para Padres y Madres	Sánchez, L. (2011). <i>Instrumentos para la evaluación de los programas incluidos en la cartera de servicios en materia de prevención de las drogodependencias.</i> Conselleria de Sanidade. https://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/adicciones/Doc_Tco_INSTRUMENTOS_EVALUACION_PREV.pdf	Apartado 4.48. Página 142.	2
Escala de Control Parental.	Sánchez, L. (2011). Instrumentos para la evaluación de los programas incluidos en la cartera de servicios en materia de prevención de las drogodependencias. Conselleria de Sanidade. https://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/adicciones/Doc_Tco_INSTRUMENTOS_EVALUACION_PREV.pdf	Apartado 5.11 Página 249.	3
Escala de Actitudes ante el consumo de drogas	Sánchez, L. (2011). <i>Instrumentos para la evaluación de los programas incluidos en la cartera de servicios en materia de prevención de las drogodependencias.</i> Conselleria de Sanidade. https://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/adicciones/Doc_Tco_INSTRUMENTOS_EVALUACION_PREV.pdf	Apartado 4.7. Página 97.	4
Escala de Comunicación Padre-Adolescente	Barnes, H., & Olson, D. (1985). Parent-adolescent communication and the Circumplex Model. <i>Child Development</i> , 56(2), 438-447 https://doi.org/10.2307/1129732 Adaptación al español: Musitu, G., Buelga, S., Lila, M. y Cava, M. (2004). Familia y adolescencia. Un modelo de análisis e intervención psicosocial. Síntesis.	Escala de Comunicación Padres-Adolescentes	5
Escala de Comunicación Familiar	Olson, D. y Barnes, H. (2010). <i>Family Communication Scale</i> . Life Innovations Adaptación al español: Martínez-Pampliega, A., Merino, L., Iriarte, L. y Olson, D. H. (2017). Propiedades psicométricas de la versión española de la escala de evaluación de la adaptabilidad y la cohesión familiar. <i>Psicothema</i> , 29(3), 414-420 https://doi.org/10.7334/psicothema2016.21	Escala Comunicación Familiar	6
Elaboración propia	No procede.		7

Fuente: elaboración propia

TAREA A REALIZAR POR LOS JUECES

Teniendo en cuenta los siguientes indicadores, le solicitamos que califique cada ítem propuesto en el instrumento de evaluación en función a las categorías que definimos a continuación. Como se observa en la tabla, cada calificación lleva asociado un indicador. Para facilitar esta tarea, hemos habilitado una plantilla que podrá encontrar al final de este documento.

Tabla 2.

Categorías, calificaciones e indicadores para realizar el juicio de expertos.

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	INDICADOR
SUFICIENCIA Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de esta	1 No cumple con el criterio	Los ítems no son suficientes para medir la dimensión
	2. Bajo Nivel	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión pero no corresponden con la dimensión total
	3. Moderado nivel	Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente
	4. Alto nivel	Los ítems son suficientes
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1 No cumple con el criterio	El ítem no es claro
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1 No cumple con el criterio	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión.
	3. Moderado nivel	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo.
	4. Alto nivel	El ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido.	1 No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto Nivel	El ítem es muy importante y debe ser incluido.

Nota: la categoría "Suficiencia" no se califica cada ítem, sino en el conjunto de la dimensión para valorar si los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de esta.

Adicionalmente, al final del cuestionario hemos habilitado un espacio para que pueda realizar **observaciones relacionadas con las instrucciones, los datos sociodemográficos solicitados, el formato y el tiempo de aplicación.**

Para facilitar su labor, en el instrumento que le pedimos que valore, hemos detallado el **código referente al origen de cada uno de los ítems** que compone el instrumento. También detallamos el **número concreto del ítem del instrumento original** a partir del cual hemos creado el ítem de nuestro instrumento. Del mismo modo, detallamos si ese ítem original **ha sido modificado o no**. Además, también hemos habilitado un espacio para que califique la **suficiencia, la claridad, la coherencia y la relevancia** de cada ítem. Recuerde que la categoría **suficiencia no se califica en cada ítem, sino en el conjunto de la dimensión**, de cara a valorar si los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener una medición adecuada de esta.

A continuación, le presentamos el **instrumento de evaluación** que hemos diseñado.

Muchas gracias por su colaboración.

ESCALA DE VALORACIÓN DE PERCEPCIÓN DE HABILIDADES PARENTALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.

Instrucciones:

A continuación, encontrará una serie de enunciados relativos a sus conocimientos y sus destrezas. Debe leer atentamente cada enunciado y dotarlas de una puntuación entre el 1 (muy en desacuerdo) y el 5 (muy de acuerdo). Para ello, debe valorar si en su caso se cumplen o no lo que refieren las diferentes oraciones. Además, inicialmente le pedimos que nos facilite algunos datos demográficos. Recuerde que es importante que responda con mucha sinceridad. Todas las respuestas son anónimas. Estimamos que tardará unos 40 minutos en completar el cuestionario.

Edad:

Sexo:

Número de personas de la unidad familiar:

Lugar de residencia:

Profesión:

Formación:

1	2	3	4	5
Muy en desacuerdo	Desacuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo

		ÍTEMS	ORIGEN (CÓDIGO)	N.º ÍTEM	MODIFICADO	
C O N O C I M I E N T O S O B R E D R O G A S	En lo que respecta al tabaco , considero que:	1. Conozco el aspecto de la sustancia y como se consume.	1	No procede	SI	
		Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:				
		2. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio y largo plazo.	1	No procede	SI	
		Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:				

	3. Conozco los principales tópicos y mitos existentes entre los jóvenes acerca de su consumo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	4. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	5. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
En lo que respecta al alcohol , considero que:	6. Conozco el aspecto de la sustancia y como se consume.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	7. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio o largo plazo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			

	8. Conozco los principales tópicos y mitos existentes entre los jóvenes acerca de su consumo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	9. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	10. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
En lo que respecta al cannabis , considero que:	11. Conozco el aspecto de la sustancia y como se consume.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	12. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio o largo plazo.	1	No procede	SI

	<p>Puntuación categoría “Claridad” (1-4):</p> <p>Puntuación categoría “Coherencia” (1-4):</p> <p>Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4):</p> <p>Observaciones sobre el ítem:</p>			
	<p>13. Conozco los principales tópicos y mitos existentes entre los jóvenes acerca de su consumo.</p>	1	No procede	SI
	<p>Puntuación categoría “Claridad” (1-4):</p> <p>Puntuación categoría “Coherencia” (1-4):</p> <p>Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4):</p> <p>Observaciones sobre el ítem:</p>			
	<p>14. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares.</p>	1	No procede	SI
	<p>Puntuación categoría “Claridad” (1-4):</p> <p>Puntuación categoría “Coherencia” (1-4):</p> <p>Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4):</p> <p>Observaciones sobre el ítem:</p>			
	<p>15. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.</p>	1	No procede	SI
	<p>Puntuación categoría “Claridad” (1-4):</p> <p>Puntuación categoría “Coherencia” (1-4):</p> <p>Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4):</p> <p>Observaciones sobre el ítem:</p>			
	<p>16. Conozco el aspecto de la sustancia y como se consume.</p>	1	No procede	SI
En lo que respecta al éxtasis considero que:	<p>Puntuación categoría “Claridad” (1-4):</p> <p>Puntuación categoría “Coherencia” (1-4):</p> <p>Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4):</p> <p>Observaciones sobre el ítem:</p>			

	17. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio o largo plazo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	18. Conozco los principales tópicos y mitos existentes entre los jóvenes acerca de su consumo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	19. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	20. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	21. Conozco cómo es la sustancia y como se consume.	1	No procede	SI
En lo que respecta al speed y las anfetaminas ,	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4):			

considero que:	Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	22. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio o largo plazo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	23. Conozco los principales tópicos y mitos existentes entre los jóvenes acerca de su consumo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	24. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	25. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			

En lo que respecta a la heroína , considero que:	26. Conozco el aspecto de la sustancia y como se consume.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	27. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio o largo plazo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	28. Conozco los principales tópicos y mitos existentes entre los jóvenes acerca de su consumo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	29. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	30. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			

En lo que respecta a la cocaína , considero que:	31. Conozco el aspecto de la sustancia y como se consume.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	32. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio o largo plazo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	33. Conozco los principales tópicos y mitos existentes entre los jóvenes acerca de su consumo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	34. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	35. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.	1	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4):			

		Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:		
	Puntuación categoría “ Suficiencia ” (1-4): <i>Recordatorio: esta categoría valora si los ítems que pertenecen a esta dimensión bastan para obtener su medición.</i> <u>Observaciones sobre la categoría Suficiencia.</u>			
H A B I L I D A D E S C O M U N I C A C I O N A B I E R T A	36. Por lo general, puedo hablar con mi hijo/a acerca de lo que pienso sin sentirme mal o incómodo/a.	5	1	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	37. Considero que mi hijo/a me cuenta sus problemas e inquietudes.	7	No procede	-
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	38. Cuando mi hijo/a me habla procuro prestar mucha atención.	5	3	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	39. Cuando mi hijo/a me habla detengo la actividad que esté realizando en ese momento para atenderlo.	7	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4):			

Observaciones sobre el ítem:			
40. Cuando le hago preguntas a mi hijo/a responde con sinceridad.	5	13	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
41. Siento el afecto de mi hijo/a hacia mí persona.	7	No procede	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
42. Intento comprender el punto de vista de mi hijo/a desde el cariño.	5	14	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
43. Me resulta fácil hablar con mi hijo/a de sus problemas.	5	8	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
44. Frecuentemente expreso a mi hijo/a mis sentimientos.	5	17	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4):			

Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
45. Cuando hablo con mi hijo/a le demuestro afecto.	7	No procede	-
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
46. Los miembros de la familia estamos satisfechos con la forma de comunicarnos.	6	1	NO
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
47. Los miembros de la familia sabemos escuchar.	6	2	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
48. En mi familia disfrutamos pasando tiempo juntos.	7	No procede	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
49. Me siento escuchado/a por los miembros de mi familia.	7	No procede	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4):			

Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
50. Por lo general, en mi familia discutimos los sentimientos e ideas entre nosotros.	6	6	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
51. En mi familia intentamos comprender los sentimientos de todos los miembros.	6	8	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
52. Los miembros de mi familia resolvemos tranquilamente los problemas a través del diálogo.	6	5	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
53. Cuando mi hijo/a habla, le demuestro que lo estoy escuchando	7	No procede	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
Puntuación categoría “ Suficiencia ” (1-4)			

	<i>Recordatorio: esta categoría valora si los ítems que pertenecen a esta dimensión bastan para obtener su medición.</i> <u>Observaciones sobre la categoría Suficiencia.</u>			
H A B I L I D A D E S P A R A E L E S T A B L E C I M I E N T O D E L Í M I T E S	54. En mi familia fijamos horarios para establecer las salidas de los hijas/as con sus amigos.	2	1	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	55. He comunicado a mi hijo/a los límites que hemos establecido y la consecuencia de sobrepasarlos.	7	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	56. He comunicado a mi hijo/a con antelación las consecuencias de sobrepasar los límites relacionados con las drogas que hemos establecido.	3	B	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	57. Uno de los límites establecidos es que mi hijo/a no debe consumir drogas.	7	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	58. He comunicado a mi hijo/a que uno de los límites establecidos es que no debe consumir drogas.	7	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4):			

Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
59. Los límites que hemos establecido también me afectan a mí y a la utilización que yo puedo hacer del alcohol, el tabaco y otras drogas.	7	No procede	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
60. Todos los miembros de la familia tienen claro cuáles son los límites establecidos para el consumo de drogas porque hemos hablado sobre ello.	7	No procede	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
61. En mi familia hemos hablado explícitamente sobre los límites relacionados con el consumo de drogas y todos estamos de acuerdo.	7	No procede	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
62. Mi hijo/a tiene claro las consecuencias que hemos establecido y que debe cumplir si consume drogas.	3	B	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
63. Mi hijo/a me ha comunicado que los límites que hemos establecido respecto al consumo de drogas son demasiado estrictos.	3	B	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4):			

	Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	Puntuación categoría “ Suficiencia ” (1-4) <i>Recordatorio: esta categoría valora si los ítems que pertenecen a esta dimensión bastan para obtener su medición.</i> <u>Observaciones sobre la categoría Suficiencia.</u>			
A C T I V I D A D E S F A M I L I A R E S C O N T R A R I A L C O N S U M O D E D R O G A S	64. Un joven nunca debería probar drogas.	4	B	NO
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	65. Experimentar con drogas te puede llevar a la muerte.	7	No procede	SI
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	66. Hay pocas cosas más peligrosas que experimentar con drogas.	4	C	NO
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
	67. Todo el que prueba drogas acaba lamentándolo.	4	F	NO
	Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			

68. Considero que las leyes en materia de drogas ilegales deberían ser más estrictas	4	G	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
69. Pienso que el uso de drogas es uno de los grandes males de nuestra sociedad.	4	H	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
70. Consumir drogas siempre conlleva emociones negativas.	7	No procede	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
71. Considero que en los colegios deberían enseñar los peligros reales del consumo de drogas.	4	J	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
72. La policía debería intervenir cuando detecta jóvenes que consumen drogas.	4	K	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4):			

Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
73. Probar las drogas es perder el control de tu vida.	4	L	NO
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
74. No permito que mi hijo/a menor de edad fume tabaco en mi presencia.	7	No procede	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
75. Permito que mi hijo/a menor de edad beba en mi presencia.	7	No procede	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem:			
76. Me preocupa que mi hijo/a menor de edad fume cuando está con sus amigos.	7	No procede	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4): Puntuación Categoría “ Relevancia ” (1-4): Observaciones sobre el ítem: :			
77. Me preocupa que mi hijo/a menor de edad beba cuando está con sus amigos.	7	No procede	SI
Puntuación categoría “ Claridad ” (1-4): Puntuación categoría “ Coherencia ” (1-4):			

Puntuación Categoría “**Relevancia**” (1-4):

Observaciones sobre el ítem:

78. Me preocupa que mi hijo/a menor de edad consuma drogas ilegales cuando está con sus amigos.

7

No procede

SI

Puntuación categoría “**Claridad**” (1-4):

Puntuación categoría “**Coherencia**” (1-4):

Puntuación Categoría “**Relevancia**” (1-4):

Observaciones sobre el ítem:

79. El consumo de droga por parte de los menores es un problema social que me preocupa mucho

7

No procede

SI

Puntuación categoría “**Claridad**” (1-4):

Puntuación categoría “**Coherencia**” (1-4):

Puntuación Categoría “**Relevancia**” (1-4):

Observaciones sobre el ítem:

Puntuación categoría “**Suficiencia**” (1-4)

Recordatorio: esta categoría valora si los ítems que pertenecen a esta dimensión bastan para obtener su medición.

Observaciones sobre la categoría Suficiencia.

VALORACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO. OBSERVACIONES

- **Observaciones sobre las instrucciones**

- **Observaciones sobre los datos sociodemográficos solicitados a los participantes.**

- **¿Qué consideraciones establece respecto al tiempo de aplicación del cuestionario, el cual está establecido en torno a 40 minutos?**

- **¿Le parece adecuado el formato del instrumento?**

- **Otras consideraciones.**